

Н.Б. ШУЛЕВСКИЙ

Философия хозяйства — идеология и метафизика текста*

Аннотация. Философия хозяйства породила уникальные тексты, ищущие решения смысловых и экзистенциальных уравнений человеческой жизни. В этих текстах единым ансамблем работают логосная точность науки, образная цельность искусства, когнитивный символизм мифов, ведическая мудрость русского фольклора, смысловые трансценденции Запределья.

Тексты философии хозяйства трудно цитировать, комментировать, интерпретировать, ибо эти ментальные операции искажают ее смыслоаксиомы. В текстах философии хозяйства предметы, события, субъекты выступают как онтологические цитаты, комментарии, интерпретации, послания сакрального Запределья.

Текстам философии хозяйства присуща странная милосердная неуязвимость к внешней критике. Эта неуязвимость обусловлена не особым ее совершенством, а спецификой выражаемой ею реальности. Эти тексты охватывают иррациональные реалии, используя их в качестве орудий умножения смысловых, логических сил разума и сознания. Главным сакральным, властным, когнитивным, экзистенциальным критиком в философии хозяйства служит Иное — неизвестный, непознанный и непознаваемый фактор, действующий во всех событиях и делах земночеловеческого мира. И тексты философии хозяйства, получившие софийное благословение от Иного, защищены со всех сторон от человеческой критики и от огненных стрел отрицания.

В текстах философии хозяйства работает алгоритм возникновения, напоминающий сакральное рождение. Эти тексты к С.Н. Булгакову пришли сначала в статусе пророчества, а в творчестве Ю.М. Осипова они стали смысловым существом, намекая о неизбежности третьего пришествия содержащейся в них правды.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Шулевский Н.Б. Философия хозяйства — идеология и метафизика текста // Философия хозяйства. 2024. № 5. С. 11—24. DOI:

Тексты философии хозяйства сами являются особой целостной стилевой методологией. Они содержат в себе монолектику (монизм), определяя реальность одной субстанцией — софийным хозяйством. В них страдальчески работают болезненные противоречия диалектики. Они соответствуют триалектике, определяя реальность взаимодействиями тезы, антитезы и синтеза. Высшим принципом текстов философии хозяйства служит полилектика, определяющая реальность через круговой обзор, единоречия и конфигурации ее смысловых лучей-вестей, ее тревожных аттракторов. Ее тексты содержат в себе концептуальные смыслы, противостоящие информационному потоку, накрывающему человеческий мир в XXI в.

Ключевые слова: философия хозяйства, текст, смысл, критика.

Abstract. Philosophy of economy generated charismatic, unique living texts, sharpened to find solutions to semantic and existential equations of a human life. In these texts, the logos accuracy of science, the figurative integrity of art, the cognitive symbolism of myths, the Vedic wisdom of the Russian folklore and the semantic transcendences of the Incredible world work as a single ensemble.

The texts of philosophy of economy cannot be quoted, commented, interpreted because such mental operations (legalized "freebie"!?) distort its semantic axiomatics. There are objects, elements, events, subjects in the texts of philosophy of economy that act as ontological quotes, comments, interpretations. Comments of the Great Unknown and God, prophetic messages of the sacred Incredible world. Only creating and creative texts reveal the creative secrets of the reality.

The texts of philosophy of economy are inherent in some strange invulnerability to external criticism. The invulnerability of the texts of philosophy of economy to the human criticism is due not to some special perfection but to the specifics of the reality expressed by it. These texts cover mysterious, apophatic, irrational realities using them as tools for multiplying the semantic forces of mind and consciousness.

The main sacred, real, domineering, cognitive, existential critic of the Incredible world is the Other (unknown, unidentified and unknowable) factor acting in all events and affairs of the earthly world. And the texts of philosophy of economy which received a cognitive vaccination

from the Other, are protected from all sides from the human criticism and from the fiery arrows of denial. An algorithm of occurrence reminiscent of sacred birth works in the texts of philosophy of economy. These texts came to S.N. Bulgakov in the status of a prophecy first and became a semantic creature in Yu.M. Osipov's works hinting at the inevitability of the third coming of their transcendent truth.

The texts of philosophy of economy represent a holistic style methodology. They correspond to monolecticism (monism) defining a reality by one substance, economy. They correspond to dialectics defining a reality by contradictions. They correspond to trialectics defining a reality by interactions of theses, antithesis and synthesis. The highest principle of the texts of philosophy of economy is polylecticism which determines a reality through a circular view and the configuration of its semantic rays-news. Information flows are subordinated to semantic measures of a reality in the texts of philosophy of economy. Therefore, its texts contain conceptual arks opposing the information flood that covers the human world in the 21st century. The texts of philosophy of economy are determined by the need to save thought and consciousness during the information flood.

Keywords: philosophy of economy, text, criticism, information, meaning, flood.

УДК 111
ББК 65в

Философия хозяйства создала харизматические, уникальные живые тексты, заточенные на поиск решений смысловых и экзистенциальных уравнений человеческой жизни. В этих текстах работают незримый перводвижитель, воля и творящая правда. Запретить¹. Эти тексты выражают общую корневую и почвенную реальность, смысловыми органами которой служат науки, религии, искусства, мифологии, фольклор. В текстах философии хозяйства единым ансамблем работают логосная точность науки, образная

¹ Есть общая смысловая грибница, в которой находятся питающие корни науки, искусства, религии, мифологии, фольклора. Есть общая корневая матрица леса, в которой находятся источники трав, кустов, деревьев, грибов, все многообразие растительного мира.

цельность искусства, когнитивный символизм мифов, ведическая мудрость русского фольклора, смысловые трансценденции Запределья. Эти тексты выражают предметно-смысловую реальность, в которой наука, религия, искусство, философия находятся в полифонических единоречиях, разделяясь, но не доходя до разрыва, сохраняя общие творческие напряжения. Тексты философии хозяйства работают во всех регистрах бытия, ищут правду и глаголы запредельных единоречий русского мира.

Тексты философии хозяйства оказывают мощное смысловое сопротивление когнитивному потребительству. Эти тексты невозможно цитировать, комментировать, интерпретировать, ибо такие ментальные операции искажают ее смысловую аксиоматику. В текстах философии хозяйства предметы, стихии, события, субъекты выступают в качестве онтологических цитат, комментариев, интерпретаций. Не субъекты цитируют и комментируют реальность, а сама реальность, предметы и субъекты суть неведомые нам цитаты и комментарии Великой неизвестности, Бога², вещи послания сакрального Запределья. И нужно учиться понимать, какие смыслы, как и почему выражаются в цитатных, интерпретирующих и комментирующих реалиях бытия. Какие задачи, какие жизненные уравнения призваны решать субъекты и экзистенции, если неизвестность вызвала их в бытие в качестве цитаторов и комментаторов? С каким вопросом обращаются к читателям тексты философии хозяйства?

Такой подход, требующий учитывать оценку субъекта со стороны бытия, Запределья, позволяет человеку более адекватно выстраивать свои отношения с миром. Поэтому исследовательская работа в сфере философии хозяйства требует от субъекта задействовать смысловые ресурсы своей неизвестности, создать свои рабочие версии, тематические алгоритмы ее содержания. Творческим актам реальности, ставшей цитатами, комментариями неизвестности, должны соответствовать творческие акты субъекта, призванного выявлять смысл этих проявлений неизвестности, ищущей свое

² Есть, есть эзотерика самого бытия, которое скрывается от неизвестности и человека, ибо неведомо, что они могут вытворить в нем и с ним.

адекватное текстуальное выражение. Только творящим и творческим текстам открываются созидательные тайны реальности.

В текстах философии хозяйства представлена объективная реальность, которую нужно не затемнять произволами субъективных цитирований и комментариев, а дать свободное текстуальное выражение ее объективным «цитаторам»³. Нужно учитывать когнитивные интересы не только цитирующих и цитируемых субъектов, но и когнитивные интересы объектов — источников и конструкторов ментальных цитат, комментариев, интерпретаций. Нужно различать субстанциальную реальность самого бытия и цитатные, комментаторские, интерпретаторские формы его действия вне и внутри текстов.

Текстам философии хозяйства присуща какая-то странная неуязвимость к внешней критике. Нет, конечно, злопыхательская критика Зоила возможна, но и ее нет, почти нет. Нет критики, которая бы выявила, указала, что тексты философии хозяйства не соответствуют какой-то реальности. Нет и все! Парадоксально! Платона, Аристотеля, Гегеля, Маркса можно (хотя по большому счету не нужно!?) критиковать за когнитивную недооценку бессознательности, аномальности, негативности, за абсолютизацию рациональности бытия, в котором важную, иногда определяющую роль играют апофатические, таинственные, иррациональные, безумствующие, нигилистические факторы. А вот текстам философии хозяйства присуща какая-то лингвистическая «святость», так как в них вне-текстуальная реальность посредством субъекта сама создает словесный адекват своей тайны и ее выражения!

Неуязвимость текстов философии хозяйства к человеческой критике обусловлена не каким-то особым ее совершенством, а спецификой и характером отражаемой и выражаемой ею реальности. Эти тексты охватывают и таинственные, неизвестные, непознаваемые апофатические, иррациональные реалии бытия, используя их в качестве орудий обогащения, усиления смысловых умений разума и сознания. Апофатический концепт тайны стал в текстах философии

³ Нейросети создают искусственный аналог этой постнаучной, постцитатной реальности. Есть уже технологические варианты цитирования, комментирования, интерпретаций посредством нейросетей.

хозяйства средством приоткрытия тайн, средством реализации их плодотворных потенциалов.

Тексты философии хозяйства содержат в себе не только малую правду человеческой критики, но критику самой реальности смыслами и глаголами Запределья. Философия хозяйства общается с реалиями, которые неизвестны и непознаваемы не только человеку, но и самому бытию, которые коренятся в его Запредельи и движимы волей Великой неизвестности.

И главным, определяющим критиком в философии хозяйства служит Иное, неизвестный, непознанный и непознаваемый фактор Запределья, действующий во всех событиях и делах земночеловеческого мира. Иное есть абсолютный критик всякой критики — сакральной, реальной, властной, когнитивной, экзистенциальной. А человеческая критика не может не только превзойти творящий критицизм Иного — она не может даже подняться до его уровня.

Великая неизвестность Запределья устанавливает, налаживает, меняет реалии бытия посредством непознаваемого и не подвластного Иного. И тексты философии хозяйства, получившие софийную и когнитивную благодать от Иного, защищены со всех сторон от человеческой критики, вообще, от огненных стрел отрицания. А Иное дает текстам философии хозяйства логины и пароли для входа в любую реальность и в любую критику. Там, где действует Иное, посредством которого реальность сама критикует себя, человеческая критика умолкает, а субъект должен переходить в режим признания правды критикуемых реалий, адекватно отражать критику и самокритику реальности, искать взаимодействия своих критических интенций с объективным критицизмом бытия. Сама же философия хозяйства выдержала испытание критики Великой неизвестности и Запределья, допустивших ее приход в человеческий мир и сделавших ее софийной реалией, неуязвимой для когнитивной критики людей.

В текстах философии хозяйства работает алгоритм возникновения, напоминающий сакральное рождение. Эти тексты уже второй раз пришли в русский мир, независимо от людей и несмотря ни на что, желают донести до них свою весть, исполнить свою тайную смысловую миссию. Эти тексты через С.Н. Булгакова пришли сначала в статусе софийного пророчества, а в творчестве Ю.М. Осипо-

ва они стали софийным существом, намекая, что третьего их пришествия в мир уже не будет.

Тексты философии хозяйства представляют завершённую методологическую целостность. Они соответствуют аксиоме монолектики (монизма), определяя реальность одной субстанцией — софийным хозяйством. Они соответствуют канону диалектики⁴, выявляя в реальности болезненные противоречия Иного (неизвестного) и данного (Этого). Они соответствуют сакральному архетипу триалектики, определяя реальность креативными взаимодействиями тезы, антитезы и синтеза. Но высшим смысловым регулятивом текстов философии хозяйства служит полилектика, определяющая реальность, предметы, события как совокупность различных конфигураций смысловых лучей-вестей (аттракторов).

В текстах философии хозяйства безмерные потоки информации подчинены смысловым мерам и нормам реальности. Смыслы же несут в себе творческие и конструктивные инициативы творческой свободы Запределья; в смыслах идеальное действует в качестве целевой причины и перводвигателя. Поэтому данные тексты служат материалом для создания концептуальных смыслов, призванных противостоять информационному потоку, заливающему человеческий мир в XXI в. Смысловая эсхатология текстов философии хозяйства определяется необходимостью спасения мысли и сознания во времена информационного потопа.

Тексты философии хозяйства объективно содержат в себе единственную в России и в мире исследовательскую программу целостного осмысления человеческого мира, который трактуется не в контексте развития технологий, а в контексте хозяйственного творчества жизни. В этом же контексте рассматривается и Великая неизвестность, ее проявление и действие в форме хозяйствующей Вселенной.

В текстах философии хозяйства представлен инстинкт самосохранения языковой субъектности русского мира в бытии и познании, представлены идеи и подходы, проекты и формы праксиса, который соответствует его жажде жизни.

⁴ Кант прав, видя в диалектике болезнь разума, ведущую самых умных его поклонников к суицидным разрешениям уравнений человеческого мира.

Сегодня все теории, методы, программы, тренды и бренды страдают замедленной смысловой реакцией на происходящие изменения, которые катятся сами собой без когнитивного навигатора и регулятора. Современное сознание и мысль не успевают за творящей активностью силы, запускающей алгоритмы непрерывных перемен. Не успевают за детерминизмом бытия и его текстовые и текстуральные выражения. Тексты философии хозяйства выражают целостный детерминизм человеческого мира, охватывая его материально-вещественные, движущие, проективные и трансцендентно-целевые причины.

В творчестве Ю.М. Осипова представлена демиургия текста, воспроизводящего и творящего словесные формы русского мира. Его текстам присуще философское и харизматическое изящество; они показывают чудеса выразительности, обеспечивая образными, когнитивными, смысловыми, знаково-символическими средствами даже миротворное молчание и глаголы неведомого бытия.

Труды и тексты Ю.М. Осипова невозможно адекватно цитировать, интерпретировать, комментировать, а восприятие их смысловых посланий возможно лишь посредством создания концептуальных версий развиваемых в них сюжетов. С этими текстами возможно лишь смысловое общение, в результате которого возникают новые когнитивные умения, способности, новые размышления и рассуждения, расширяется смысловое пространство, умножается ментальный опыт разума и сознания.

Творчество и тексты Ю.М. Осипова являются уникальной, неповторимой реалией русского бытия, его волхвовой мудрости. Они не только выявляют, выражают глубинные и целостные элементалии русского бытия, но они актуально умножают его смысловые разрешения, прокладывая пути-дороги России к самой себе в последние времена и в сфере языка.

Тексты Ю.М. Осипова работают на *тайну русского бытия*, укрепляя ее основания, крышу и стены. Наука пытается раскрыть эту животворящую тайну, чтобы сделать Русь-Россию ментально незащитной, а он работает над тем, чтобы укрепить, сохранить ее творческие планы, которые она сама приоткрывает в безопасном режиме и в нужные времена. Русское бытие требует текстуально сохранить и оградить его тайну, ибо к продолжению жизни способно

лишь неведомое бытие, откуда и рождается все известное, ненавидящее своего бессмертного родителя — тайну.

В онтологической оценке текста отчасти правы постмодернисты, утверждающие, что тексты и есть подлинная реальность. Верно, но не любые тексты, а лишь ведические (волхвовские, жреческие, брахманические) тексты, в которых реальность достигает своей высшей смысловой и сознательной организованности, обретает законченную идентичность, становясь новой творящей силой бытия. Ведические тексты выражают волю, директивы глубинного, еще не проявленного и неоформленного бытия, которое действует посредством текста.

В этом плане Ю.М. Осипов не только ведет творческую программу своих собственных исследований, предлагая свои гипотезы, подходы разрешения уравнений русского бытия, но и реализует текстуальный проект русского мира, назначившего его словесным выразителем своих ведических глаголов, решений, деяний, инициатив и горизонтов. Поэтому адекватно оценивать словесное творчество Ю.М. Осипова можно лишь в качестве объективной реалии русского бытия, ищущего свои суверенность и самобытность в когнитивных текстах, достигших уровня субъектности и экзистенциальной субъективности.

Сама объективная природа ведического знания, выразившего себя в текстах Ю.М. Осипова, не позволяет характеризовать носителей этого знания ярлыками типа «талант», «гений», «выдающийся», «знаменитый» и др. Этими словесами люди в страхе перед действующей в них высшей силой восхваляют, возвышают самих себя, учреждают тщеславный культ человекобожия, слепо преклоняются перед своей конечностью.

Тексты Ю.М. Осипова можно представить как криптозаписи именных указов русской судьбы. В них действуют судьбоносные архетипы, декреты русского бытия, Руси-России. Поэтому адекватным обозначением его человеческого статуса может быть лишь титул «творец». Да, он малый творец, продолжающий дело Большого Творца, создавая смысловую материю текстов, на которых будут возвращаются сильные умы и зоркие сознания, незримо питаясь ее тонкими когнитивными энергиями.

Ведическое знание не имеет ничего общего с потоком сознания и с хаосом бессознательного, представляя смысловой поток, крепко схваченный и организованный суждениями, умозаключениями, образами, символами, логикой и грамматикой творящих текстов. Но ведизм содержит в себе изрядную долю и мистического знания, которое не выразимо языком рационального катехизиса. Есть, есть он, мистический «ведический сопромат». Поэтому тексты Ю.М. Осипова сами преобразуются в творящие смыслы своих читателей, возвращая в них третичные, производные смыслы, обслуживающие злобу дня. Ведическое знание — не только творящее, но и инициирующее свои текстовые выражения. Попадая в зону их смысловых излучений, пробуждаются к творческой работе мысль, экзистенциальный стиль субъекта, которому посчастливилось попасть под это облучение.

Ю.М. Осипов осознает ведический детерминизм своего творчества, что позволяет ему безопасно работать в мире *текста*, уклоняясь от лукавых ловушек людской хвалы и хулы, от суетных успехов и неудач, препоручая профессиональные, во многом мистические и почти нереальные и невозможные деяния своего жития-бытия высшему суду ведической правды. А в человеческом мире масштаб непонимания Ю.М. Осипова и его творчества зашкаливает, хотя есть и понимающие догадки. И это не удивительно, ибо малейшее понимание смыслофгии текстов Осипова неотвратимо меняет сознание, разум, мягко вынуждая их следовать правде. Русский ум его текстов, «в мистической купаясь мгле, здраво мыслит о земле» (Вяч. Иванов).

В частности, книга Ю.М. Осипова «Страда. Непокорный автоопус...»^[1] особенно ярко, полно, и значимо представляет уникальность ведического знания Руси-России. Внешним поводом создания книги послужило написание Ю.М. Осиповым энциклопедийной статьи. Но в ходе создания черновика текст вышел из повиновения автору и выдал «на-гора» свой вариант трактовки содержания, времени и смыслов русского мира, сделав самого автора своим когнитивным пророком, секретарем и редактором.

Вышедший из повиновения автора книги ведический текст создал полигибридный контекст, используя для этого смысловые ресурсы здравого рассудка, мифологии, науки, философии, рели-

гии, искусства, поэзии, хозяйственной демиургии, превращая все это многообразие в единый когнитивный ансамбль, познающий целостность русского бытия. Поэтому книга представляет текст, который в основном сам создавал себя и сам обеспечивает свое рефлексивное сопровождение. А первый и определяющий признак ведического знания-текста состоит в том, что он способен и умеет действовать сам по себе, подчиняя своим негласным декретам волю участвующего в его создании автора. Как субъект-творец Осипов передает эстафету творческих дерзаний от ведизма читателям, стремящимся жить творчеством во благо своего Отечества. Соприкасаясь с текстами Ю.М. Осипова, читателю хочется возражать и спорить, но его разум и сознание сами по себе умолкают, внимая высшим смыслам мудрости, действующим посредством автодемиургии этих живых текстов.

Ю.М. Осипов специально подчеркивает, что не только автор замышляет текст, владеет им, но и сам текст (если он подлинный) замышляет своего автора, владеет им, дерзко и заносчиво подчиняя его волю творческим разрешениям уравнений своей судьбы, ставшей текстом [1, 2]

Есть творческие муки человека в деле словесно-текстуального выражения своих замыслов, но есть и вербальные муки текста в воспитании и в очеловечивании своих смысловых декретов. Есть «сонм» совместных мучений автора и текста, обусловленных их стремлением постичь глаголы бездны и Запределья. Но во всех противоречиях, борениях, единоречиях, гармониях автора и текста доминирует мощь перводвигателя ведического знания, непреклонно и неумолимо выражающего, отражающего, творящего, охраняющего бытие, световые горизонты и перспективы его будущего.

В этой книге Ю.М. Осипов представляет вершину, вернее, основные вершины русского ведизма. Вся его творческая жизнь есть восхождение на эти смысловые вершины единого горного массива ведической Руси-России. По этой причине невозможно популярное изложение учений Ю.М. Осипова, так как вершины невозможно низвести до равнин. А для восприятия вершин нужно когнитивное мужество в сочетании с минимальными навыками смыслового «альпинизма». Нужно от конвенционального логоса перейти к

объективности софийного логоса ведизма, стать словесным выразителем и проводником его смысловых норм и декретов. Но такая перспектива привлекает немногих, единицы. Довлеет над человеком экзистенциальная злоба днєви сєго.

«Мы малодушны, мы коварны,
Бесстыдны, злы, неблагодарны;
Мы сердцем хладные скопцы,
Клеветники, рабы, глупцы;
Гнездятся клубом в нас пороки»

(А.С. Пушкин).

Если «мы» были «такими» в XIX в., то вряд ли к XXI в. стали лучше.

Разработка ведических учений, создание-выражение их текстовых выражений более сложная и трудная работа, чем создание методологических опусов, учений, основанных на паразитирующей критике, на волюнтаристских идеологиях, на подражательных акциях, на академических конвенциях и на мнениях власти. Выражение и развитие ведических учений доступны лишь мыслящим монадам, от рождения посвященным в героическую правду ведического языка.

Современное ментальное прогнозирование конструирует программы действия на шаг, несколько шагов вперед, а конечные цели и перспективы развития человечества воспринимает лишь в технологическом контексте. Ведические тексты Ю.М. Осипова заняты реалиями, которые действуют во всех шагах человечества, но полностью устаноятся в хозяйственном контексте исторического бытия. Этот аспект исключительно важно учитывать в текущих делах и событиях, ибо их ход, функции, качества и устройства определяют эти конечные причины, метафизические (софиасофские) факторы. Самое далекое и непостижимое начало является самой актуальной причиной, самым близким и своевольным сотрудником человека. А тексты философии хозяйства улавливают отголоски неотвратимых событий, которые произойдут в человеческом мире.

Тексты Ю.М. Осипова представляют смысловой мир Запределья и его бездны; и этот мир становится, пожалуй, единственным местом, в котором Русь-Россия может сегодня спасти свою человечность от данайских даров технологической цивилизации. Тек-

сты-писания-сказы Ю.М. Осипова выступают неузнанным и неопознанным выходом разума и сознания из шаблонной матрицы техномира.

И многогранная творческая одаренность Ю.М. Осипова — это не только качество его личности. В этом его творческом многообразии отражено глубинное русское бытие, для познания которого нужен ансамбль всех творящих сил человека. Заслуга Осипова в том, что он сумел найти это бытие, прорваться к его смысловым и словесным образам.

Приведем один пример метафизического (смысловедческого) текста из книги Ю.М. Осипова «Страда...»: «Не подлежащее обычной жанровой квалификации итожащего толка квазиэнциклопедическое писание о себе, своих по жизни деяниях, своем профессиональном творчестве, но и своем воззрении на человека и окружающий его беспредельный мир, в особенности на русского человека и его безразмерный мир, на Россию, а так-же на полную тайн историю и на полную тьму взбаламученную современность, на бесцеремонно надвигающееся на человечество лишенное явной будущности будущее» [1. 2]. Подобные тексты выходят за пределы языка и лингвистики, становясь онтологическими силами русского бытия.

Автор этого отрывка вызван к языковому барьеру самой бездной, дабы совместно искать смысл роковой встречи. В текстах Ю.М. Осипова звучат трагические голоса мира, разрушаемого информацией, трагическое молчание Бога, покинутого человеком, трагическая судьба России, исполняющей свою миссию, трагический раздрай человека, не ведающего, кому и зачем он нужен. А ведь кому-то и для чего-то он нужен, как нужна и покинутость Бога, как нужна информационная Голгофа мира!

Такой текст не может создать человек даже в состоянии высшей вдохновенности или же под влиянием навязчивой идеи. Человек, даже повинувшись алогизму потока сознания, все же бессознательно отчасти организует, упорядочивает его логическими алгоритмами, превращающими этот поток в хаосмосную реалию. Этот текст есть выражение самой Великой неизвестности, которая, используя духовные силы человека, символически намекает ему о чем-то важном и неотвратимом в миротворном процессе жизни, изображая его как в целом, так и в деталях. Текст требует — не-

смотря ни на что и вопреки всему — продолжать дело *продолжения*, в котором содержится разрешение трагедии мироздания без будущего...

Литература

1. *Осипов. Ю.М.* Страда. Непокорный автоопус. О себе самом — от себя и со стороны. М.; Тамбов: Издательский дом «Державинский», 2023.

References

1. *Osipov. YU.M.* Strada. Nepokornyj avtoopus. O sebe samom — ot sebya i so storony. M.; Tambov: Izdatel'skij dom «Derzhavinskij», 2023.

И.Р. БУГАЯН

Армянский мир: глобальный конспект современного развития. Динамика цивилизации в концепции тотальной истории*

Аннотация. Нашим современникам известны британский, германский, испанский, итальянский, португальский, французский, русский и другие миры. Древние рукописи всех этих миров свидетельствуют о роли и значении в становлении их цивилизаций до них

* К 150-летию выхода в Баку первого журнала на армянском языке «Армянский мир» 30 августа 1874 г.

Статья публикуется как не имеющая никакого отношения к идеологии пресловутого «национализма» (прим. ред.).

Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Бугаян И.Р. Армянский мир: глобальный конспект современного развития. Динамика цивилизации в концепции тотальной истории // Философия хозяйства. 2024. № 5. С. 24—34. DOI: